

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДИФФЕРОНА ЭНТЕРОЭНДОКРИННЫХ КЛЕТОК КИШЕЧНИКА И ИХ РОЛИ В НЕЙРОИММУННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ

Орипов Ф.С., Курбонова Л.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В обзорной статье представлены современные данные о морфофункциональной организации дифферона энтероэндокринных клеток кишечника и их роли в нейроиммунных взаимодействиях. Рассматриваются механизмы дифференцировки кишечного эпителия из стволовых клеток зоны крипт с участием сигнальных путей *Notch*, *Wnt* и *Hedgehog*, а также ключевых транскрипционных факторов, определяющих формирование энтероэндокринной линии. Описаны морфологические особенности, ультраструктурная организация и классификация энтероэндокринных клеток, а также их иммуногистохимические маркеры. Особое внимание уделено их участию в регуляции иммунных процессов, взаимодействию с кишечной микробиотой и роли биологически активных веществ, включая серотонин, в формировании нейроиммунных связей. Подчёркивается значимость энтероэндокринной системы как интегративного звена между эпителиальной, нервной и иммунной системами кишечника.

Ключевые слова: энтероэндокринные клетки, дифферон, кишечный эпителий, нейроиммунные взаимодействия, хромогранин А, синаптофизин, серотонин, кишечная микробиота.

MODERN CONCEPTS OF THE MORPHOFUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE ENTEROENDOCRINE CELL DIFFERON OF THE INTESTINAL EPITHELIUM AND ITS ROLE IN NEUROIMMUNE INTERACTIONS

Oripov F.S., Kurbonova L.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This review article presents current data on the morphofunctional organization of the enteroendocrine cell differon of the intestinal epithelium and its role in neuroimmune interactions. The mechanisms of intestinal epithelial differentiation from crypt stem cells involving *Notch*, *Wnt*, and *Hedgehog* signaling pathways, as well as key transcription factors regulating the enteroendocrine lineage, are discussed. Morphological features, ultrastructural organization, and classification of enteroendocrine cells, along with their immunohistochemical markers, are described. Particular attention is given to their role in immune regulation, interactions with the gut microbiota, and the involvement of biologically active substances, including serotonin, in neuroimmune communication. The enteroendocrine system is emphasized as an important integrative link between epithelial, nervous, and immune systems of the intestine.

Keywords: enteroendocrine cells, differon, intestinal epithelium, neuroimmune interactions, chromogranin A, synaptophysin, serotonin, gut microbiota.

ИЧАК ЭНТЕРОЭНДОКРИН ХУЖАЙРАЛАР ДИФФЕРОНИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ШАКЛЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ НЕЙРОИММУН ЎЗАРО ТАЪСИРЛАРДАГИ РОЛИ ҲАҚИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

Орипов Ф.С., Курбонова Л.М.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ичак энтероэндокрин хужайралар дифферонининг морфофункционал шаклланиши ва уларнинг нейроиммун ўзаро таъсирлардаги роли ҳақидаги замонавий маълумотлар таҳлил қилинган. Крипталар соҳасидаги ўзак хужайралардан *Notch*, *Wnt* ва *Hedgehog* сигнал йўллари иштирокида ичак эпителийсининг дифференциация механизми кўриб чиқилган. Шу билан бирга энтероэндокрин хужайраларнинг морфологик ва ультраструктуравий хусусиятлари, таснифи ҳамда иммуногистокимёвий маркерлари баён этилган. Шунингдек, уларнинг иммун жараёнларни бошқаришдаги роли, ичак микробиотаси билан ўзаро алоқаси ва серотонин каби биологик фаол моддалар орқали нейроиммун тизимга таъсири таҳлил қилинган. Энтероэндокрин тизим эпителий, асаб ва иммун тизимлар ўртасидаги интегратив боғловчи бўғин сифатида муҳимлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: энтероэндокрин хужайралар, дифферон, ичак эпителийси, нейроиммун ўзаро таъсирлар, хромогранин А, синаптофизин, серотонин, ичак микробиотаси.

Введение. Современная морфология и физиология желудочно-кишечного тракта рассматривают кишечный эпителий не только как барьерную структуру, обеспечивающую защиту внутренней среды организма, но и как высокоорганизованную регуляторную систему, участвующую в поддержании гомеостаза. В этом контексте особое внимание уделяется энтероэндокринным клеткам (ЭЭК), которые представляют собой специализированную популяцию эпителиальных клеток, способных синтезировать и секретировать широкий спектр биологически активных веществ, включая гормоны, пептиды и биогенные амины [3,6,8].

Актуальность изучения энтероэндокринной системы обусловлена её ключевой ролью в интеграции пищеварительных, эндокринных, нервных и иммунных механизмов регуляции. ЭЭК участвуют в контроле моторики кишечника, секреции пищеварительных соков, регуляции всасывания питательных веществ, а также в формировании сигналов «кишечник-мозг» и «кишечник-иммунная система» [28,29].

Современные представления о происхождении энтероэндокринных клеток основаны на концепции дифферона, согласно которой все клеточные элементы кишечного эпителия происходят из единого пула стволовых клеток зоны крипт. Под влиянием сигнальных путей Notch, Wnt и Hedgehog, а также ряда транскрипционных факторов, таких как Neurogenin-3, Pax4 и Arx, происходит направленная дифференцировка клеток в сторону энтероэндокринной линии. Данный процесс сопровождается формированием функционально и морфологически различных подтипов ЭЭК [10,11,8,6].

Несмотря на значительные достижения в области изучения кишечного эпителия, остаются недостаточно изученными вопросы, касающиеся тонкой регуляции дифференцировки энтероэндокринных клеток, их морфофункциональной организации, а также механизмов взаимодействия с иммунной системой и кишечной микробиотой. В частности, недостаточно полно раскрыта роль ЭЭК как медиаторов нейроиммунной регуляции при физиологических и патологических состояниях.

Особое значение в последние годы приобретает концепция кишечника как «нейроэндокринно-иммунного органа», в рамках которой энтероэндокринные клетки рассматриваются как ключевые элементы интегративной системы межклеточной коммуникации. Их способность реагировать на сигналы микробиоты, иммунных клеток и нервной системы делает их важным объектом для фундаментальных и клинических исследований.

Целью данного обзора является анализ современных представлений о морфофункциональной организации дифферона энтероэндокринных клеток кишечника и их роли в нейроиммунных взаимодействиях, а также обобщение данных о механизмах их дифференцировки, структурной организации и функционального значения в поддержании гомеостаза организма.

Энтероэндокринные клетки (ЭЭК) кишечника представляют собой специализированные эпителиальные клетки, характеризующиеся выраженным апикально-вазкулярным поляритетом и наличием большого количества секреторных гранул в базальной области. Гранулы обычно крупные плотные, варьирующие по размеру ($\approx 100\text{--}400$ нм) и конфигурации; некоторые субпопуляции ЭЭК содержат и более мелкие гранулы (150–200 нм). Апикальная часть ЭЭК несет микроворсинки, контактирует с просветом и отвечает за хемосенсорные функции, тогда как секреторные гранулы высвобождают пептиды в базальную часть клетки [10]. ЭЭК распределены по всему ЖКТ, но с характерными региональными особенностями: клетки типа К (продуцирующие GIP) сосредоточены в двенадцатиперстной и проксимальной тощей кишке, I-клетки (ССК) – в верхних отделах тонкого кишечника, а L-клетки (GLP-1, PYY) – преимущественно в подвздошной кишке и толстой кишке. Энтерохромоафинные (ЕС) клетки, секретирующие серотонин, встречаются по всему кишечнику, но особенно многочисленны в толстой и прямой кишке. ЭЭК служат ключевыми гормональными сенсорами: их можно выявить с помощью антител к общим нейроэндокринным маркерам (хромогранину А, синаптофизину) и к специфическим пептидным гормонам (5-НТ, ССК, GIP, GLP-1 и др.). Данные ультраструктурных и иммуногистохимических исследований показывают, что тип гранул коррелирует с гормональным профилем клеток, а локализация субпопуляций ЭЭК отражает адаптацию ЖКТ к пищевым и нейроэндокринным стимулам [14,17,24,27].

Энтероэндокринные клетки обладают отчетливым апикально-вазкулярным поляритетом. У «открытого» типа клеток апикальный полюс выдвигается в просвет и несет микроворсинки, что обеспечивает прямое взаимодействие с содержимым кишечника. Базальная часть клетки содержит многочисленные секреторные гранулы, снабжаемые развитой эндоплазматической сетью и аппаратом Гольджи. Гранулы ЭЭК подразделяют на основные типы по электронной плотности и размерам. Большинство ЭЭК содержат крупные плотные гранулы (LDCV) примерно 100–300 нм в диаметре [21]. Эти гранулы содержат пептидные гормоны (например, ГЛП-1, ГИП, ССК, соматостатин и др.) и окрашиваются интенсивно при электронной микроскопии. Кроме того, у некоторых клеток обнару-

жены мелкие плотные гранулы ($\approx 150\text{--}200$ нм) и даже более светлые (electron-lucent) гранулы; функциональная роль последних менее изучена. Например, «тип I» колониальных ЭЭК имеет плеоморфные гранулы различной формы и плотности, тогда как «тип II» и «III» характеризуются градуированной величиной гранул ($\sim 200\text{--}300$ нм и $150\text{--}200$ нм соответственно). Апикально-базальный поляритет ЭЭК обеспечивает направленность секреции: гормоны высвобождаются базально (в сторону просвета капилляра). Например, клетки L-типа имеют крупные гранулы, содержащие инкретины ГЛП-1/2 и PYY, и выставляют апикальные микроворсинки в просвет; в отличие от них, «закрытые» D-клетки пептидостатина не контактируют с просветом и активируются внутренними факторами. Отмечено, что ультраструктурные особенности гранул («плотность» или лизингорная природа) коррелируют с типом секретируемого гормона: так, EC-клетки серотонина часто имеют плеоморфные гранулы, отличающиеся повышенной электронно-плотностью [5,6,20,26].

ЭЭК распределены повсеместно по слизистой оболочке ЖКТ, но их численность и субтип зависят от сегмента. Двенадцатиперстная кишка и проксимальная тощая кишка богаты K-клетками (GIP) и I-клетками (ССК). В этих отделах также встречаются S-клетки (секретин), D-клетки (соматостатин) и реже M-клетки (мотилин). В тощей кишке преобладают I- и D-клетки, с незначительным числом L-клеток. Подвздошная кишка характеризуется возрастанием L-клеток, секретирующих GLP-1, GLP-2 и PYY; здесь же сохраняются D-клетки и энтерохромаффинные клетки (серотонина). Толстая кишка (в том числе прямая) имеет наибольшее количество EC-клеток (до 90% всего кишечного серотонина) и L-клеток, а D-клетки присутствуют, K- и I-клетки – очень редко. Например, прямокишечные L-клетки продуцируют глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) и пептид YY (PYY), которые участвуют в регуляции аппетита, замедляют опорожнение желудка и модулируют моторную активность кишечника. Энтерохромаффинные (EC) клетки секретируют серотонин, обеспечивающий контроль локальной перистальтики, активацию энтеральных нервных рефлексов и координацию секреторных процессов слизистой оболочки кишечника. (табл.1) [1,4,9,19,31].

Таблица 1.

Региональное распределение основных типов ЭЭК

Отдел кишечника	Основные типы клеток	Относительная численность	Функциональные особенности
Двенадцатиперстная	K-клетки (GIP), I-клетки (ССК), S-клетки (секретин), D-клетки	Клетки распределены равномерно; K и I наиболее многочисленны	Секреция ЖКТ-пептидов, стимуляция поджелудочной секреции, желчеотделения
Тощая кишка	I-клетки, D-клетки, отдельные L- и EC-клетки	I-клетки доминируют в проксимальной части; L-клетки увеличиваются к концу сегмента	Продолжение пищеварительной регуляции (ССК, соматостатин)
Подвздошная кишка	L-клетки (GLP-1, PYY), N-клетки (нейротензин), EC-клетки	Высокая концентрация L-клеток и EC-клеток; D-клеток умеренно	Регуляция мотильности, секреция инкретинов, снижение аппетита
Толстая кишка	EC-клетки (серотонин), L-клетки (GLP-1, PYY), D-клетки	EC и L-клетки преобладают; ЭЭК в целом наиболее многочисленны в ректальном отделе	Синтез серотонина и инкретинов; модуляция кишечной перистальтики и гидратации
Прямая кишка	L-клетки, EC-клетки, D-клетки	Максимальная плотность ЭЭК среди всех сегментов	Регуляция выделения солей и воды, сигналы насыщения (PYY, GLP-1)

Для выявления энтероэндокринных клеток (ЭЭК) в тканях кишечника в современной морфологии и гистологии широко применяются иммуногистохимические методы с использованием неспецифических нейроэндокринных маркеров, к числу которых относятся хромогранин А (CgA) и синаптофизин (SYN). Хромогранин А представляет собой растворимый белок, входящий в семейство гликопротеинов, который локализуется в секреторных гранулах большинства нейроэндокринных клеток. Он играет важную роль в формировании и функционировании секреторных везикул, а также участвует в

регуляции процессов секреции. Иммуногистохимическое выявление CgA позволяет идентифицировать широкий спектр энтероэндокринных клеток, включая клетки, продуцирующие серотонин, гастрин, нейротензин и энтероглюкагон, что свидетельствует о его высокой диагностической ценности [8,22].

Синаптофизин, в свою очередь, является интегральным мембранным гликопротеином, локализованным в мембранах пресинаптических везикул нейронов и нейроэндокринных клеток. Его экспрессия отражает наличие нейроэндокринной дифференцировки клетки, однако данный маркер не обладает гормональной специфичностью и не позволяет определить функциональный тип ЭЭК. Тем не менее, совместное использование маркеров CgA и SYP считается наиболее информативным подходом и фактически выступает в качестве «золотого стандарта» для идентификации клеток диффузной нейроэндокринной системы, включая энтероэндокринные клетки [15].

Для более точной идентификации отдельных субтипов ЭЭК применяются специфические иммуногистохимические маркеры, направленные на выявление синтезируемых ими гормонов или ферментов их биосинтеза. Так, энтерохромаффинные клетки (EC-клетки) выявляются с использованием антител к серотонину или триптофангидроксилазе (ТРН); I-клетки — с помощью антител к холецистокинину (ССК); К-клетки — к гастроинтестинальному ингибирующему пептиду (GIP); L-клетки — к глюкагоноподобному пептиду-1 (GLP-1) или его предшественникам; D-клетки — к соматостатину. Применение данных маркеров позволяет не только качественно идентифицировать тип клеток, но и количественно оценить их распределение в различных отделах кишечника [7,11].

Следует подчеркнуть, что уровень экспрессии хромогранина А, как правило, коррелирует с общей плотностью энтероэндокринных клеток в исследуемой ткани, тогда как использование гормон-специфических маркеров уточняет их функциональный профиль. В большинстве исследований отмечается высокая степень соответствия между экспрессией CgA и SYP и наличием специфических гормонов в клетках, что подтверждает надёжность данных маркеров в комплексной оценке энтероэндокринной системы. Таким образом, сочетание неспецифических и специфических иммуногистохимических маркеров обеспечивает всестороннюю характеристику морфофункциональной организации энтероэндокринных клеток кишечника.

Взаимодействие энтероэндокринных клеток с иммунной системой

Энтероэндокринные клетки (ЭЭК), расположенные в эпителии кишечника, обеспечивают перекрестную связь между пищеварительной, нервной и иммунной системами. Эти клетки не только секретируют гормоны, регулирующие аппетит и моторику кишечника, но и выступают сенсорами микробных метаболитов и иммунных сигналов, интегрируя ось «кишечник–мозг–иммунитет» [30]. Воспалительные цитокины (например, TNF- α , IL-33) способны модифицировать активность ЭЭК через NF- κ B-зависимые пути, тогда как гормоны ЭЭК (GLP-1, PYY, серотонин и др.) обратно влияют на иммунный ответ, изменяя профиль Т-клеток и высвобождение провоспалительных медиаторов [25,28]. Серотонин, секретируемый энтерохромаффинными клетками, действует через многочисленные 5-HT-рецепторы на иммунные и нервные клетки, вызывая активацию воспалительной реакции. А также, кишечная микробиота регулирует функцию ЭЭК при помощи своих метаболитов (SCFA, желчных кислот, продуктов деградации триптофана), а дисбиоз приводит к изменению числа ЭЭК и гормонального фона (восстановление состава ЭЭК после колонизации микробиоты, деградация GLP-1 PYY патогенными бактериями) [29,30].

Энтероэндокринные клетки активно участвуют в передаче сигналов между кишечником, нервной системой и иммунитетом. Они расположены в эпителии кишки и оснащены «нейроподами» – удлинёнными процессами, которые вступают в непосредственный контакт с энтеральными и сенсорными нервами. Так, ЭЭК выделяют нейротрансмиттеры (например, глутамат) на уровне синапсов с афферентными волокнами блуждающего нерва, обеспечивая быстрый нейрональный ответ на изменения в просвете кишечника. Одновременно гормоны ЭЭК (PYY, ССК, GLP-1, GLP-2 и др.) поступают в кровь и действуют на отдалённые рецепторы, включая нервные центры головного мозга и иммуноцитоккомпоненты, образуя классический эндокринный путь передачи. Например, было показано, что рецепторы ССК экспрессируются на афферентных вагусных нейронах, а стимулированная ССК-ЭЭК передаёт сигнал в продолговатый мозг, регулируя аппетит. Таким образом, ЭЭК интегрируют как паракринные (локальные) сигналы к нервным и иммунным клеткам, так и системные гормональные сигналы, что делает их ключевыми «сенсорами» кишечного окружения. При этом контакты ЭЭК с энтеральными глиальными клетками модулируют как моторику кишечника, так и местный иммунный ответ, добавляя дополнительный уровень сложности нейроиммунной регуляции [2,10,32].

Серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-HT) рассматривается как один из ключевых медиаторов, обеспечивающих интеграцию функций энтероэндокринных клеток (ЭЭК) с иммунной системой ки-

щечника. Известно, что основная часть периферического серотонина синтезируется энтерохромаффинными клетками кишечного эпителия из аминокислоты триптофана при участии фермента триптофангидроксилазы-1 (ТРН1), что определяет его важную роль в локальной регуляции кишечного гомеостаза.

В то же время установлено, что практически все основные популяции иммунокомпетентных клеток, включая дендритные клетки, моноциты, макрофаги, а также Т- и В-лимфоциты, экспрессируют различные подтипы серотониновых рецепторов, что обуславливает их высокую чувствительность к действию данного биогенного амина. Благодаря этому серотонин способен оказывать многогранное влияние на иммунный ответ, модулируя как врождённые, так и адаптивные иммунные реакции.

Функционально 5-НТ участвует в регуляции хемотаксиса, адгезии и активации клеток иммунной системы, усиливая миграцию нейтрофилов и активность антигенпрезентирующих клеток. Кроме того, серотонин способен изменять продукцию цитокинов, влияя на баланс провоспалительных и противовоспалительных медиаторов, что имеет важное значение в условиях воспалительных заболеваний кишечника.

Следует отметить, что эффекты серотонина зависят от типа рецепторов, экспрессируемых на клетках-мишенях. Различные подтипы 5-НТ-рецепторов участвуют в регуляции клеточной пролиферации, дифференцировки и функциональной активности иммунных клеток, формируя сложную сеть нейроиммунных взаимодействий [16,23].

Функционально серотонин оказывает выраженное модулирующее влияние на врождённый и адаптивный иммунитет. В частности, он способствует хемотаксису и активации нейтрофилов, эозинофилов и дендритных клеток, усиливая тем самым воспалительный ответ. Более того, в экспериментальных моделях воспалительных заболеваний кишечника показано, что экзогенное введение 5-НТ приводит к усилению продукции провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкины IL-1 β и IL-6, макрофагами слизистой оболочки толстой кишки. Напротив, снижение синтеза серотонина, обусловленное дефицитом ТРН1, сопровождается уменьшением выраженности воспалительных изменений, а также снижением уровней ключевых провоспалительных медиаторов, включая IL-1 β , IL-6 и TNF- α . Данные факты свидетельствуют о существенной роли серотонина как фактора, потенцирующего воспалительный процесс [16].

Особое значение в реализации биологических эффектов серотонина принадлежит его рецепторному аппарату, который представлен широким спектром подтипов 5-НТ-рецепторов, обеспечивающих разнообразие его физиологических и патофизиологических действий. В частности, рецепторы подтипов 5-НТ $_3$ и 5-НТ $_4$, наиболее широко экспрессируемые в структурах желудочно-кишечного тракта, играют ключевую роль в регуляции моторной и секреторной активности кишечника.

Активация 5-НТ $_3$ -рецепторов, локализованных преимущественно на афферентных нервных волокнах и нейронах энтеральной нервной системы, приводит к усилению нейрональной возбудимости, повышению висцеральной чувствительности и формированию болевых импульсов. В свою очередь, стимуляция 5-НТ $_4$ -рецепторов способствует усилению высвобождения ацетилхолина в энтеральных нейронах, что приводит к активации перистальтических рефлексов, усилению пропульсивной моторики и ускорению транзита кишечного содержимого.

В клиническом аспекте гиперактивация серотонинергической системы может проявляться развитием абдоминального болевого синдрома, нарушениями моторики кишечника и поддержанием хронического воспалительного процесса. При этом серотонин, синтезируемый энтерохромаффинными клетками энтероэндокринного дифферона, рассматривается как важный медиатор, связывающий иммунные, нервные и эндокринные механизмы регуляции.

Следовательно, 5-НТ выступает не только как локальный регулятор физиологических функций кишечника, но и как ключевой элемент нейроиммунного взаимодействия, обеспечивающий интеграцию воспалительных сигналов с сенсорной системой организма. Через активацию афферентных нервных окончаний серотонин способствует передаче сигналов боли и дискомфорта, тем самым участвуя в формировании комплексного ответа на повреждение и воспаление слизистой оболочки кишечника [13,18].

Не менее важным аспектом функционирования энтероэндокринной системы является её тесное взаимодействие с кишечной микробиотой, которая играет ключевую роль в регуляции морфофункциональной активности энтероэндокринных клеток (ЭЭК). Современные исследования убедительно демонстрируют, что микробиота кишечника выступает не только как участник пищеварительных процессов, но и как важный эндогенный регулятор эндокринной активности кишечного эпителия.

Многообразие микробных метаболитов, образующихся в просвете кишечника в результате ферментации неперевариваемых пищевых компонентов, оказывает как прямое, так и опосредованное влияние на секреторную активность энтероэндокринных клеток (ЭЭК). В этом контексте особое значение приобретают короткоцепочечные жирные кислоты (short-chain fatty acids, SCFA), к которым относятся ацетат, пропионат и бутират, являющиеся основными конечными продуктами бактериального метаболизма пищевых волокон.

Установлено, что SCFA выполняют роль не только энергетических субстратов для эпителия кишечника, но и важных сигнальных молекул, участвующих в регуляции эндокринной функции желудочно-кишечного тракта. Их биологическое действие реализуется преимущественно через активацию специфических G-белок-связанных рецепторов FFAR2 (GPR43) и FFAR3 (GPR41), экспрессируемых на поверхности L-клеток и enteroхромаффинных клеток кишечника.

Активация данных рецепторов запускает внутриклеточные сигнальные каскады, включающие изменения концентрации вторичных мессенджеров и активацию соответствующих транскрипционных программ, что в конечном итоге приводит к усилению секреторной активности энтероэндокринных клеток. В результате стимулируется высвобождение ключевых гормонов кишечника, включая глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), глюкагоноподобный пептид-2 (GLP-2), а также серотонин (5-НТ).

Данные биологически активные вещества играют важную роль в поддержании физиологического гомеостаза. В частности, GLP-1 и GLP-2 способствуют улучшению трофики слизистой оболочки, усилению регенерации эпителия и укреплению барьерной функции кишечника, тогда как серотонин регулирует моторику желудочно-кишечного тракта и координирует энтеральные рефлекссы.

Наряду с этим метаболиты триптофана микробного происхождения, включая индольные соединения, оказывают разнонаправленное влияние на энтероэндокринные клетки. Кратковременное воздействие индола может усиливать секрецию GLP-1 за счёт модуляции ионных каналов, тогда как длительное его влияние приводит к снижению метаболической активности клеток и уменьшению продукции данного гормона. Кроме того, установлено, что отдельные представители микробиоты, в частности спорообразующие клостридии, способны усиливать синтез серотонина enteroхромаффинными клетками посредством повышения экспрессии TPH1.

С другой стороны, нарушение качественного и количественного состава кишечной микробиоты, обозначаемое как дисбиоз, сопровождается существенными структурно-функциональными изменениями в системе энтероэндокринных клеток (ЭЭК). При этом наблюдается нарушение тонкого баланса между различными популяциями микробов, что приводит к изменению спектра микробных метаболитов и, как следствие, к модуляции эндокринной активности кишечного эпителия.

Экспериментальные исследования показывают, что восстановление нормального микробного профиля, например при участии симбиотических бактерий *Bacteroides thetaiotaomicron*, способствует нормализации популяционного состава энтероэндокринных клеток, а также восстановлению их секреторной активности. Данный эффект связывают с восстановлением продукции короткоцепочечных жирных кислот и других сигнальных метаболитов, необходимых для физиологической регуляции дифференцировки и функции ЭЭК.

В то же время избыточный рост условно-патогенных микроорганизмов, таких как *Enterococcus faecalis*, может оказывать негативное влияние на гормональную регуляцию кишечника. Это связано, в частности, с продукцией бактериальных протеаз и других ферментов, способных приводить к деградации ключевых кишечных гормонов, включая глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) и пептид YY (PYY). В результате нарушается нормальная регуляция моторики, секреции и энергетического обмена в желудочно-кишечном тракте.

Кроме того, дисбиотические изменения отражаются на количественном составе enteroхромаффинных клеток и уровне синтезируемого ими серотонина (5-НТ), что имеет важное значение для регуляции моторной активности и нейроиммунных взаимодействий в кишечнике. Таким образом, дисбиоз выступает значимым фактором, нарушающим морфофункциональную организацию энтероэндокринной системы и способствующим развитию функциональных и воспалительных нарушений желудочно-кишечного тракта [3,12].

Кишечная микробиота и её метаболиты выступают в качестве мощных регуляторов морфофункционального состояния энтероэндокринной системы. В свою очередь, изменения микробного гомеостаза при воспалительных заболеваниях кишечника или под влиянием диетических факторов приводят к глубоким перестройкам дифферона ЭЭК, что подчеркивает их важную роль в патогенезе и поддержании воспалительного процесса.

Заключение. Таким образом, проведённый обзор современных литературных данных свидетельствует о том, что дифферон энтероэндокринных клеток кишечника представляет собой высокоорганизованную, динамически регулируемую систему, тесно связанную с процессами пролиферации, дифференцировки и функциональной специализации кишечного эпителия. Современные представления подчёркивают ключевую роль стволовых клеток зоны крипт и сигнальных путей Notch, Wnt и Hedgehog в формировании различных линий дифференцировки, включая энтероэндокринный путь, который определяется активностью специфических транскрипционных факторов, таких как Neurogenin-3, Pax4 и Arx.

Установлено, что энтероэндокринные клетки обладают выраженной морфологической и функциональной гетерогенностью, что проявляется в их ультраструктурных особенностях, локализации в различных отделах кишечника, а также в спектре синтезируемых гормонов. Использование иммуногистохимических маркеров, таких как хромогранин А и синаптофизин, позволило существенно углубить представления о диффузной нейроэндокринной системе и подтвердить универсальность данных клеток как важного компонента регуляторного аппарата желудочно-кишечного тракта.

Особое значение энтероэндокринные клетки приобретают в контексте нейроиммунных взаимодействий, где они выступают в роли интегративного звена между нервной, эндокринной и иммунной системами. Их участие в синтезе биологически активных веществ, включая серотонин, гастроинтестинальные пептиды и инкретины, обеспечивает тонкую регуляцию моторики кишечника, секреции, барьерной функции слизистой оболочки, а также модуляцию врождённого и адаптивного иммунного ответа.

Взаимодействие энтероэндокринных клеток с кишечной микробиотой и иммунной системой формирует сложную сеть нейроиммунной регуляции, нарушение которой может играть существенную роль в патогенезе воспалительных и функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этом контексте энтероэндокринная система рассматривается как перспективная мишень для разработки новых диагностических и терапевтических подходов.

Список литературы:

1. Бусыгина М. С., Вахрушев Я. М., Буторина Н. В. Механизмы регуляции моторно-эвакуаторной функции двенадцатиперстной кишки при хронической дуоденальной недостаточности мотилином, гастрином, соматостатином // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2024. – №. 11 (231). – С. 17-22.
2. Ворвуль А. О. Динамика состояния функций нервной системы, микробиоты и морфофункциональных показателей толстой кишки при применении N-концевого аналога АКТГ в условиях хронического иммобилизационного стресса : дис. ... канд. мед. наук. — Курск, 2023.
3. Григорьева И. Н. и др. Метформин и микробиота кишечника // Мед. алфавит. – 2024. – Т. 26. – №. 2. – С. 19-23.
4. Abdalqadir N., Adeli K. GLP-1 and GLP-2 orchestrate intestine integrity, gut microbiota, and immune system crosstalk // Microorganisms. – 2022. – Т. 10. – №. 10. – С. 2061.
5. Burrin D., Stoll B., Moore D. Digestive physiology of the pig symposium: intestinal bile acid sensing is linked to key endocrine and metabolic signaling pathways // Journal of animal science. – 2013. – Т. 91. – №. 5. – С. 1991-2000.
6. Cristina M. L. et al. Fine structural classification and comparative distribution of endocrine cells in normal human large intestine // Gastroenterology. – 1978. – Т. 75. – №. 1. – С. 20-28.
7. Crooks B., Stamatakis N. S., McLaughlin J. T. Appetite, the enteroendocrine system, gastrointestinal disease and obesity // Proceedings of the Nutrition Society. – 2021. – Т. 80. – №. 1. – С. 50-58.
8. Deftos L. J. Chromogranin A: its role in endocrine function and as an endocrine and neuroendocrine tumor marker // Endocrine reviews. – 1991. – Т. 12. – №. 2. – С. 181-188.
9. Egerod K. L. et al. A major lineage of enteroendocrine cells coexpress CCK, secretin, GIP, GLP-1, PYY, and neurotensin but not somatostatin // Endocrinology. – 2012. – Т. 153. – №. 12. – С. 5782-5795.
10. Gribble F. M., Reimann F. Enteroendocrine cells: chemosensors in the intestinal epithelium // Annual review of physiology. – 2016. – Т. 78. – №. 1. – С. 277-299.
11. Gribble F. M., Reimann F. Function and mechanisms of enteroendocrine cells and gut hormones in metabolism // Nature Reviews Endocrinology. – 2019. – Т. 15. – №. 4. – С. 226-237.
12. Grondin J. A., Khan W. I. Emerging roles of gut serotonin in regulation of immune response, microbiota composition and intestinal inflammation // Journal of the Canadian Association of Gastroenterology. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 88-96.
13. Haq S., Grondin J. A., Khan W. I. Tryptophan-derived serotonin-kynurenine balance in immune activation and intestinal inflammation // The

- FASEB Journal. – 2021. – Т. 35. – №. 10. – С. e21888.
14. Jorsal T. et al. Enteroendocrine K and L cells in healthy and type 2 diabetic individuals // *Diabetologia*. – 2018. – Т. 61. – №. 2. – С. 284-294.
15. Juhlin C. C., Zedenius J., Haglund F. Metastatic malignant melanoma with neuroendocrine differentiation: a case report and review of the literature // *Journal of medical case reports*. – 2020. – Т. 14. – №. 1. – С. 44.
16. Koopman N. et al. The multifaceted role of serotonin in intestinal homeostasis // *International journal of molecular sciences*. – 2021. – Т. 22. – №. 17. – С. 9487.
17. Lasher A. T., Srivastava H., Sun L. Y. Insights into the role of glucagon receptor signaling in metabolic regulation from pharmacological inhibition and tissue-specific knockout models // *Biomedicines*. – 2022. – Т. 10. – №. 8. – С. 1907.
18. Mawe G. M., Hoffman J. M. Serotonin {signaling} in the {gastrointestinal}{tract} // *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. – 2013. – Т. 10. – №. 8. – С. 473-486.
19. Noah T. K., Donahue B., Shroyer N. F. Intestinal development and differentiation // *Experimental cell research*. – 2011. – Т. 317. – №. 19. – С. 2702-2710.
20. Peranzi G., Lehy T. Endocrine cell populations in the colon and rectum of cat, dog, and monkey: fine structure, immunocytochemistry, and distribution // *The Anatomical Record*. – 1984. – Т. 210. – №. 1. – С. 87-100.
21. Raghupathi R. et al. Identification of unique release kinetics of serotonin from guinea-pig and human enterochromaffin cells // *The Journal of physiology*. – 2013. – Т. 591. – №. 23. – С. 5959-5975.
22. Rindi G. Nomenclature and classification of neuroendocrine neoplasms of the digestive system // *WHO classification of tumours of the digestive system*. – 2010. – С. 13-14.
23. Roth W. et al. Tryptophan metabolism and gut-brain homeostasis // *International journal of molecular sciences*. – 2021. – Т. 22. – №. 6. – С. 2973.
24. Sachs G., Zeng N., Prinz C. Physiology of isolated gastric endocrine cells // *Annual review of physiology*. – 1997. – Т. 59. – №. 1. – С. 243-256.
25. Shen J. et al. Bidirectional Crosstalk Between Intestinal Epithelium and Immune Microenvironment in Inflammatory Bowel Disease: Mechanisms and Therapeutic Implications // *Journal of Inflammation Research*. – 2026. – С. 1-20.
26. Sjölund K. et al. Endocrine cells in human intestine: an immunocytochemical study // *Gastroenterology*. – 1983. – Т. 85. – №. 5. – С. 1120-1130.
27. Varndell I. M. et al. Ultrastructural localization of chromogranin: a potential marker for the electron microscopical recognition of endocrine cell secretory granules // *The Histochemical Journal*. – 1985. – Т. 17. – №. 9. – С. 981-992.
28. Wan M. et al. Serotonin: a potent immune cell modulator in autoimmune diseases // *Frontiers in immunology*. – 2020. – Т. 11. – С. 186.
29. Worthington J. J. The intestinal immunoendocrine axis: novel cross-talk between enteroendocrine cells and the immune system during infection and inflammatory disease // *Biochemical Society Transactions*. – 2015. – Т. 43. – №. 4. – С. 727-733.
30. Worthington J. J., Reimann F., Gribble F. M. Enteroendocrine cells-sensory sentinels of the intestinal environment and orchestrators of mucosal immunity // *Mucosal immunology*. – 2018. – Т. 11. – №. 1. – С. 3-20.
31. Yamane S., Harada N., Inagaki N. Physiology and clinical applications of GIP // *Endocrine Journal*. – 2025. – Т. 72. – №. 7. – С. 751-764.
32. Yu Y. et al. Enteroendocrine cells: sensing gut microbiota and regulating inflammatory bowel diseases // *Inflammatory bowel diseases*. – 2020. – Т. 26. – №. 1. – С. 11-20.

Для цитирования: Орипов Ф.С., Курбонова Л.М. Современные представления о морфофункциональной организации дифферона энтероэндокринных клеток кишечника и их роли в нейроиммунных взаимодействиях // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 283–290. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20089381>